

**КРИТЕРИИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ**

Раджапова Дилфуза Дусчановна

Преподавательница кафедры Английского языка ТМА

Аннотация: На этой статье присматривается критерии и организационно-педагогические условия формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции студентов медицинского вуза при обучении иностранному языку.

Ключевые слова: профессионально ориентированная коммуникативная компетенция, организационно-педагогические условия, диагностичность и достоверность, практико-ориентированные умения.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7520591>

Введение. Согласно выявленным особенностям профессионально ориентированного обучения иностранному языку, сформулированным принципам, следующим этапом необходимо выделить критерии и охарактеризовать уровни проявления профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, выявить организационно-педагогические условия, определить наиболее оптимальные способы и средства обучения, обеспечивающие формирование профессионально ориентированной языковой компетенции, разработать оценочно-контролирующую систему, позволяющую проводить мониторинг уровня ее сформированности.

Совершенствование «профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции» студентов медицинского вуза при обучении иностранному языку предполагает оперативную обратную связь, быстрое получение информации о результативности процесса формирования данной компетенции. Для этого требуется выявить критерии и охарактеризовать уровни ее проявления, разработать оценочно-контролирующую систему изучения динамики уровня ее сформированности.

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования показал, что в ней не нашли достаточного освещения вопросы, связанные с определением критериев актуализации профессионально ориентированной коммуникативной компетенции и выявления уровня ее сформированности у студента.

Основная часть: Понятие «критерий» означает признак, на основании которого производятся оценка, определение или классификация чего-либо. Это могут быть зависимые переменные характеристики, которые предположительно являются наиболее адекватными для решения каких-либо проблем. Большое значение имеют

диагностичность и достоверность основных критериев, позволяющих выявить уровень сформированности профессионально ориентированной коммуникативной компетенции.

Рассматривая систему критериев как идеальную модель, с которой сравнивается реальное явление и устанавливается степень их соответствия, можно выделить следующие основные функции их использования: проверка и оценка степени реализации поставленной цели, диагностика – установление отклонений свойств объекта от принятого образца, прогнозирование возможных результатов на основании данных о текущем состоянии объекта и планирование необходимых действий для их реализации .

2. Эффекты учебных материалов: на основании проанализированных литературных источников, выявленных особенностей и сформулированных принципов нами определены критерии совершенствования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, которые отражены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Критерии и содержание критерий совершенствования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции

Критерии	Содержание критериев
<i>Мотивационно-целевой</i>	мотивация и готовность студентов к овладению профессионально ориентированной коммуникативной компетенцией, проявляющиеся в понимании необходимости (значимости) овладения ею для будущей профессиональной деятельности
<i>Операционно-деятельностный</i>	владение практико-ориентированными умениями и навыками оперирования понятиями, проявляющееся при профессионально ориентированном чтении; составление вопросов-суждений и ответов на них, проявляющееся при профессионально ориентированном говорении (дискуссии) в беспереводной форме, применение законов диалектики, проявляющееся при решении профессионально ориентированных ситуационных задач, проблем
<i>Результующий</i>	умение провести самооценку освоенных практико-ориентированных умений и навыков, отражающую оценку собственной результативности в овладении профессионально ориентированной коммуникативной компетенции и выявлении уровня сформированности профессионально ориентированной коммуникативной компетенции

Для определения уровней проявления профессионально ориентированной коммуникативной компетенции мы за основу взяли стандарты владения ИЯ, которые описаны в «Общеввропейских компетенциях владения ИЯ: Изучение, преподавание, оценка» ("Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment"). Данный документ отражает итог начатой в 1971 году работы экспертов стран Совета Европы, по систематизации подходов к преподаванию ИЯ и стандартизации оценок уровней владения языком.

Резюме: В итоге были разработаны система уровней владения языком и система описания этих уровней с использованием стандартных категорий. Эти два комплекса создают единую сеть понятий, которая может быть использована для описания стандартным языком любой системы сертификации, а следовательно, и любой программы обучения, начиная с постановки задач – целей обучения – и заканчивая достигаемыми в результате обучения компетенциями. К настоящему моменту педагогами выделяются три уровня владения языком: до пороговый, пороговый и пороговый продвинутый.

Существуют 6 крупных уровней, которые представляют собой более низкие и более высокие подуровни в классической трехуровневой системе, включающей в себя базовый, средний и продвинутые уровни. Схема уровней построена по принципу последовательного разветвления. Она начинается с разделения системы уровней на три крупных уровня – А, В и С:

Таблица 1.3.

Обобщенное описание критериев уровней коммуникативной компетенции

Критерии уровней коммуникативной компетенции	Содержание критериев уровней коммуникативной компетенции
A1	Может участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Понимает отдельные предложения и часто встречающиеся выражения связанные с основными сферами
A2	Может выполнить задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или бытовые темы
B1	Может составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы. Понимает общее содержание сложных текстов на абстрактные и владение конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.
B2	Понимает общее содержание сложных текстов на абстрактные и владение конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорит достаточно быстро и спонтанно. Умеет делать четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему

Взяв за основу Европейскую систему уровней владения иностранным языком,

мы адаптировали ее для оценки уровней сформированности ПОКК через характеристики (профессионально ориентированные чтение, говорение, оперирование приемами логического мышления), что отражено в «Оценочном листе определения уровня сформированности ПОКК». (Приложение 1.)

Предложения: Обобщая значимость всех уровней профессионально ориентированной языковой компетенции, можно сказать, что А1 – А2 уровень выживания и пред пороговый уровень – характеризуются недостаточным владением профессионально- ориентированной коммуникативной компетенцией и ограниченными возможностями ее применения в профессионально ориентированной речевой деятельности. Профессиональный тезаурус недостаточный.

Пороговый уровень В1 сформированности ПОКК позволяет студенту осуществлять профессионально ориентированную речевую деятельность, решать профессионально ориентированные ситуационные задачи в профессиональной сфере, при этом наиболее эффективно он это делает с заранее подготовленными для обсуждения или знакомыми темами (проблемами). Профессиональный тезаурус достаточный.

Пороговый продвинутый уровень В2 профессионально ориентированной коммуникативной компетенции позволяет студенту осуществлять профессионально ориентированную речевую деятельность, решать профессионально ориентированные ситуационные задачи, отстаивать свою точку зрения во время дискуссии на профессиональные темы. Этот уровень позволяет студенту эффективно осуществлять коммуникативную деятельность в иноязычной среде. Профессиональный тезаурус достаточен.

Кроме определения уровня сформированности профессионально ориентированной коммуникативной компетенции через профессионально ориентированные чтение, говорение, оперирование приемами логического мышления, которые отражены в разработанном «Оценочном листе» и тестовых заданиях в электронном варианте оболочки Delphi – «определение уровня ПОКК», нами также адаптирована оценка реализации процесса формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции на основании системы отметок и оценок, применяемой в словесно-диалектическом способе обучения, разработанном А.И. Гончарук, В.Л. Зориной и запатентованном в Международном центре педагогического изобретательства (патентное свидетельство № 126 от 29 марта 1996 года).

Используемые литературы

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. – Ташкент, 1996. – 384 с.
2. Указ Президента Республики Узбекистан 6 мая 2019 года № УП-4310 «О мерах по дальнейшему развитию системы медицинского и фармацевтического образования и науки».

3. Указ Президента Республики Узбекистан 7 апреля 2020 года № УП-4666 «О мерах по внедрению совершенно новой системы подготовки и непрерывного профессионального развития кадров в медико-санитарной сфере».
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О государственной программе «Года поддержки молодёжи и укрепления здоровья населения» от 3 февраля 2021 года.
5. Абакумова Н.Н., Малкова И.Ю. Компетентный подход в образовании: организация и диагностика // Научное издание. – Томск: ТГУ, 2007. – 368 с.
6. Абдукаримов Х. Профессиональное воспитание личности учителя в процессе непрерывного педагогического образования: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – Ташкент, 1997. – 46 с.

